

JIZZAX VILOYATI SHAROITIDA YETISHTIRILGAN QOVUNLARDAN MARMELAD TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

¹Nematov Nurillo Abduraxim o‘g‘li, ²Hoshimova Shaxlo Ulug‘bek qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, PhD

²Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954557>

Annotatsiya. Maqolada mualliflar tomonidan yurtimizning Jizzax viloyati sharoitida yetishtirilgan qovun mahsulotining iste‘mol qilinmay qolgan ikkilamchi hosilini chiqitga chiqarmasdan qayta ishlab yurtimizning ichki bozorlarini arzon hamda sifatli hisoblangan qandolat mahsulotlari bilan ta‘minlash bo‘yicha takliflar keltirilgan. Qovun tarkibidagi vitaminlar, makro hamda mikro elementlar inson organizimida kechadigan oshqozon ichak kasalliklari, qabziyat, hamda soch to‘kilishi kabi turli kasalliklarga darmondori ham hisoblanadi. Qovunni tabiiy hamda qayta ishlangan holatida ham iste‘mol qilish inson organizimi uchun ham juda foydali hisoblanadi. Qovun mahsulotidan marmelad tayyorlash bo‘yicha to‘plangan bilim hamda olib borilgan tadqiqot ishlari soha mutahassislari va muhlislari uchun albatta dasturulamal vazifasini bajaradi. Mualliflar ishonadiki olib borilgan tadqiqot ishi kelajakda albatta o‘zining ijobiy samarasini beradi.

Kalit so‘zi: qovun turlari, mahsulot tarkibi, marmelad, inson organizimiga ta‘siri, foydali hususiyatlari, xalq xo‘jaligidagi ahamiyati.

Аннотация. В данной статье авторы представляют предложения по обеспечению внутреннего рынка нашей страны дешевой и качественной кондитерской продукцией путем переработки неиспользованного вторичного урожая дынь, выращенных в условиях Джизакской области нашей страны. Витамины, макро- и микроэлементы, содержащиеся в дыне, считаются лекарством от различных заболеваний, таких как желудочно-кишечные заболевания, запоры и выпадение волос в организме человека. Употребление дыни как в натуральном, так и в переработанном виде очень полезно для организма человека. Накопленные знания и проведенные исследования по приготовлению мармелада из бахчевых продуктов обязательно послужат руководством для специалистов и любителей отрасли. Автор полагает, что проведенное исследование обязательно принесет положительные результаты в будущем.

Ключевые слова: виды дынь, состав продукта, мармелад, воздействие на организм человека, полезные свойства, значение в народном хозяйстве.

Abstract. In this article, the authors present proposals on providing the domestic markets of our country with cheap and high-quality confectionary products by recycling the unconsumed secondary harvest of melons grown in the conditions of the Jizzakh region of our country. Vitamins, macro- and micro-elements contained in melon are considered to be a cure for various diseases such as gastrointestinal diseases, constipation, and hair loss in the human body. Eating melon both in its natural and processed form is very beneficial for the human body. The accumulated knowledge and conducted research on making marmalade from melon products will definitely serve as a guide for industry experts and fans. The author believes that the conducted research will definitely bring positive results in the future.

Keywords: types of melons, product composition, marmalade, effects on the human body, useful properties, importance in the national economy.

Dunyoda meva mahsulotlarini ishlab chiqarish bozori 40% ga oshib, 45 million tonnadan 63 million tonnagacha yetgan. Dunyo aholisining har biri jon boshiga 120 kilogramm meva to‘g‘ri keladi. “Dunyo aholisiga meva mahsulotlarini yetkazib beradigan mamlakatlar ichida Xitoy, AQSh, Vetnam, Turkiya, Marokko, hamda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, ayrim Osiyo mamlakatlari Eron, Pokiston, Hindiston va boshqa mamlakatlar kiradi. 2023 yilga kelib, so‘nggi 5 yillik ma‘lumotlarga qaraganda, oziq-ovqat xavfsizligi jahonning global muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda”. Yilning barcha fasllarida aholini meva-sabzavotlarga bo‘lgan talabini qondirish maqsadida meva va sabzavotlarni saqlash muddatini maksimal darajada uzaytirish va narx navoni barqarorligiga erishish, mahsulotlarning ozuqaviy qiymati va sifatini saqlab qolish, eksport qilish jarayonida sifatni yo‘qotmaslik va ularga ta’sir qiluvchi omillarni optimallashtirish, hamda meva va sabzavotlarni saqlash va qayta ishlashning ekologik xavfsiz tabiiy preparatlardan foydalanish, preparatlarni iste’molchilarning salomatligiga salbiy ta’sir etmaydigan texnologiyalarni yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. “Dunyoning yetakchi rivojlangan (AQSh, Yevroittifoq mamlakatlari, Yaponiya, va boshqalar) mamlakatlarida aholini ekologik xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashga asosiy e’tibor berib kelinmoqda. Ushbu mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonida kimyoviy preparatlardan voz kechilib, tabiiy mahsulotlardan olingan preparatlardan foydalanishga katta e’tibor berilmoqda” . “AQSh va NATO harbiy qo‘shinlari tabiiy polimerlardan tayyorlangan qadoqlash preparatlaridan foydalanilgan holda to‘la ta’minlashga o‘tgan”. Hozirda jahonning ellikdan ortiq mamlakatlarida tabiiy ekologik xavfsiz preparatlarni sintezi hamda ularning fizik-kimyoviy, biologik xususiyatlarini aniqlash sohasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.[1].

Respublikamizda boshqariladigan atmosfera muzlatgichlaridan foydalanib saqlashda kislorod miqdorini kamayishi mevalarning nafas olish tezligining pasayishiga, etilen hosil bo‘lish tezligi, oksidlanish darajasining pasayishiga, karbonat angidrid konsentratsiyasini boshqarishga va eruvchan pektinlarning yo‘qolishiga olib kelishi sintetik kimyoviy preparatlardan foydalanib saqlash asosidagi nazariyaga tayanib yaratilgan. Ammo Respublikamizda mavjud xom ashyolardan foydalanib, biologik faol tabiiy polimerlarning antibakteritsidlik hususiyatlaridan kelib chiqib ekologik xavfsiz saqlash usuli qo‘llanilmagan. O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga yetkazish” tegishli vazifalari belgilab berilgan. Bu borada mevalarning saqlanuvchanligini tabiiy polimerli preparatlar asosida takomillashtirishni ilmiy jihatdan amalga oshirish dolzarb masala hisoblanadi. 2023 yil 5 apreldagi PQ-113-son “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi farmon va qarorlari ijrosini ta’minlashda ushbu qovunni qayta ishlash jarayoni ishonamizki muayyan darajada xizmat qiladi [2].

Qovun -qovun qovoqdoshlar oilasi, bodring turkumiga mansub byuir yillik o‘t o‘simliklar turi; poliz ekini. Ildizi o‘qildiz, ildiz tizimi kuchli rivojlanadi. Palagi ingichka, yotib o‘sadi. Barglari uzun bandli, palakda ketma-ket joylashgan. Hasharotlar yordamida changlanadi. Mevasining shakli turli (yumaloq, ovalsimon, cho‘zinchoq). Vazni 200 g dan 16-25 kg gacha. Po‘sti qalin (1,5-2 sm), o‘rtacha (1 -1,5 sm), yupqa (0,5 – 1,4 sm), eti yumshoq, sersuv, sershira, qumoq, ba’zilariniki tolali, rangi oq, qizil, sarg‘ish, yashilroq. Urug‘i oq, och sariq va sariq. Mevasi tarkibida 8-20% quruq modda, 18% qand (saxaroza), 0,1-0,7 kletchatka, folat kislota, kaliy, natriy, kalsiy, magniy, temir, fosfor, oltingugurt va boshqa mikroelementlar bor.

Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan qovun mahsuloti Afg'oniston, Belarus Respublikasi, Buyuk Britaniya, Germaniya, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Latviya, Litva, Lyuksemburg, Moldaviya, Niderlandiya, BAA, Pokiston, Polsha, Rossiya, Tojikiston, Ukraina, Chexiya, Shveysariya kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda.

Qovun issiqsevar, yorug'sevar o'simlik, qurg'oqchilikka va tuproq sho'rlanishiga chidamli. Urug'i tuproq harorati 14-15 ga yetganda una boshlaydi (13 dan past haroratda urug'i chiriydi). Ekilgandan keyin 5-7 kunda maysa unib chiqadi. O'suv davrida qator oralari 2-3 marta yumshatiladi. Tuproq sharoitiga qarab 5-6 marta sug'oriladi. Har sug'orishdan keyin ariq qirovi bosiladi. Hosildorligi 250-300 sentner/gektar. Hozirgi kunda O'zbekistonda qovunning 56 navi yetishtiriladi.

Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Buning uchun yil davomida turli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash borasida ilmiy asoslangan innovatsion texnologiyalar yaratilishi maqsadga muvofiq. Qovunning ozuqaviylik ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, inson salomatligiga kuchli ta'sir etuvchi ajoyib tansiq mahsulot hisoblanadi. O'zbekiston qovunlari o'zining shirinligi, betakror mazasi, hidi, uzoq muddat saqlanishi bilan butun dunyoga mashhur.

Hozirgi kunda poliz mahsulotlariga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Zotan, poliz ekinlari mahsuloti bo'lgan qovunda inson salomatligi uchun bir qancha foydali xususiyatlar mavjud.

Iste'molga to'liq yetilib pishgan shirin, yoqimli mazali, xushbo'y hidli, sershira mevasi ishlatiladi. Uni yangi uzilgan, quritilgan – qoqi, ba'zan ziravorlab sirkalangan (odatda to'liq pishmagan mevani) holida ham iste'mol qilinadi. Mevasidan murabbo, jem, kompot pishiriladi, shuningdek shira, qovun asali va boshqa mahsulotlar tayyorlanadi. Qovun muhim ahamiyatli, to'yimli va shifobaxsh oziqadir. Xalq tabobatida qadimdan qovun turli kasalliklarni davolashda keng qo'llanib kelinadi. Undan o'z vaqtida Ibn Sino ham ko'p foydalangan. Meva etini bod, o'pka sili, podagra kasalliklarini davolashda ishlatishga tavsiya etgan. Qovun qabziyat hollarda va bavoil kasalligida surgu hamda yo'tal va yallig'lanishga qarshi, siydik haydovchi, organizmdan gijjalarni tushiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Qovunni yumshoq eti hamda uning shirasi chanqoqni yaxshi qondiradi va nerv (asab)ni tinchlantiradi.

O'zbekistonda hozirgi vaqtda qovunning 160 dan ortiq navlari tarqalgan bo'lib, ular bir-biridan tezpisharligi, hosildorligi, kasalliklarga va boshqa noqulay sharoitlarga bardoshliligi, ta'mi, saqlanuvchanligi, tashiluvchanligi, qayta ishlash va quritishga yaroqliligi kabilar bo'yicha farqlanadi. Qovun navlari mevasining qanddorligi 10,4-14,9%gacha bo'ladi. Qovun mevasi juda sershira bo'lib (92%gacha suv saqlaydi), tarkibida 4,5-20% qandlar (saxaroza, glyukoza, fruktoza va boshqa qandlar), organik (olma, limon) kislotalar, vitamin C, B1, B2, PP va E, karotin, pantaten va foliy kislotalar, pektin, xushbo'y va boshqa moddalar bor. Qovunni yeyiladigan yumshoq qismida ko'p miqdorda temir, kaliy va boshqa element tuzlari bo'ladi. Urug'i ham biologik faol moddalar (25%dan ortiq yog', qandlar, oqsil va boshqa birikmalar)ga boy. Qovundagi suv miqdori inson organizmi uchun kerak bo'ladigan suv balansini to'liq qondirish xususiyatiga egaligi ham fanda va kundalik hayotda o'z isbotini topgan. Shuning uchun ham qovunni parhez mahsulotlari qatoriga kirgizish mumkin. Qovun mevalarining ko'p qismi yangiligicha tanovvul qilinadi. Oziq-ovqat sanoatida qayta ishlanadi. 16- asrdayoq Ispan botanigi Errero. Yaxshi qovun bo'lsa mevalar aslining o'rmini bosaveradi va hech qanday boshqa meva qovun o'rmini bosa olmaydi". deb yozgan edi. Qovun suvi tarkibida 60% qand moddasi bo'lganligi uchun qovun asali olinadi. Qovun mevasi etidan pyure, kampoqlar, murabbo,

povidlolar, djem, marmelad tayyorlansa, qovun po‘chog‘idan suklatlar tayyorlanadi. Qovun qoqi qora qand, sanoatida qandolatchilikda, har xil sovunlar va shampunlarga qo‘shiladi. Saqichlarga ham qo‘shiladi. Qovun urug‘ida juda qimmat baho moy olinadi. Qovun urug‘ini mag‘zida 31-56% atrofida moy bor. Bir gektar maydondagi qovun urug‘idadan 60-100 kg moy olinadi. Moy olishda chiqadigan kunjara tarkibidagi globulin va glutamin moddalaridan iborat. 60-65% atrofida oqsil bo‘ladi. Kunjarasi qandolat sanoatida ishlatiladi. Poliz ekinlari yem hashak sifatida xam ahamiyati katta. Poliz ekinlarini agro texnik ahamiyati jihatidan ham juda muhimdir. Olib brogan tadqiqotimiz natijasida biz qovundan marmelad tayyorladik.

1-jadval

QOVUNDAN MARMELAD TAYYORLASH

№	Mahsulot nomi	O‘lchov birligi gr	Bir-birlikni narxi so‘mda	Kerakli xom- ashyo narxi
1	Qovun	gr	5000	1 000
2	Jelatin	gr	45 000	1 000
3	Agar -agar	gr	70 000	500
4	Shakar	gr	10 000	300
5	Rang	gr	1 000	300
	HAMMASI			3 100

Jarayon tavsilotlari

Jizzax dehqon bozorida 5 kg li qovun narxi 5 000 so‘mni tashkil qiladi . Shakar nari 10 000 so‘m bo‘lib, agar-agar narxi 70 000 so‘m, Jelatin 45 000 so‘m. rang 2 000 so‘m. Biz jarayon uchun 500 gr qovun mahsuloti tanlab olinadi. Sharbat holatiga keltirilganda 230 gr qovun sharbati hosil bo‘ldi. Jelatin 10 gr va agar-agar 5 gr shakar 20 gr va 0.5 gr rang ishlatildi. Mahsulot 100 C⁰ da 20 daqiqa davomida qaynadi. Tayyor mahsulot selikon qoliblarga solinib, muzlatgichda 2 soat davomida qotiriladi. Tayyor qovun marmeladi 100 gramni tashkil qildi. Bozor hisobida iste‘mol qilinadigan marmelad narxi 70 ming so‘mni tashkil qiladi $70\ 000/1000=70*100=7\ 000$ so‘mni tashkil qiladi. 100 gr marmelad uchun biz 3100 so‘m xomashyoga pul sarfladik va elektr enirgiyasi pechida mahsulotni pishirganimiz uchun 1000 so‘m pul sarflansa $7000/4100=2900$ so‘m foyda bilan chiqamiz. Agar sanoat miqyosida ushbu jarayonlarni amalga oshirsak unda ishchilar haqqi, aylanma va daromad soliqlari uchun ham mablag‘lar sarflanadi. Qovun marmeladi uchun Obi novvot navi tanlab olindi. Labartoryada Aerometr asbobi yordamida qanliligi o‘lchanganda 12.4% ni ko‘rsatdi. Penetrometr asbobida mahsulotni qattiqligi o‘lchanganda 8% ko‘rsatildi. Asossiysi elektron tarozi yordamida hamma mahsulot hajmi o‘lchandi. Tabiiy qaynash hisobiga kamayish $265.5\ gr/100=165.5\ gr$ yo‘qotildi [3].

2-jadval

**Marmelad ishlab chiqarish uchun jihozar narxi
(so‘mda) ko‘rsatilgan**

№	Uskuna va jihozlar	O‘lchov birligi	Soni	Bir donasining narxi	Umumiy so‘mmasi
1	Marmelad liniyasi	dona	1	600 000 000	600 000 000

2	Qadoqlovchi uskuna	dona	1	100 000 000	100 000 000
Jami:					700 000 000

Ushbu marmelad ishlab chiqariladigan liniya ikki bo'nkirli bo'lib ikki xil rangda mahsulotni bir vaqtini o'zidayoq ishlab chiqariladi. Kichik biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun asosan qo'l keladi.

3-jadval

To'liq quvvatdagi xom ashyolar qiymati (so'm)

№	Marmelad	O'lchov birligi	Yillik talab	Bir birlik narxi so'mda	Yillik harajatlar (so'mda)
1	Qovun	Kg	96 000	1000	96 000 000
2	Shakar	Kg	15 000	12 000	180 000 000
3	Jelatin	Kg	500	40 000	20 000 000
4	Agar-agar	Kg	120	170 000	20 400 000
5	Pektin	Kg	100	200 000	20 000 00
6	Ekstrakt	Kg	200	30 000	6 000 000
Jami:					362 400 000

Bundan tashqari bu liniya jihozining ma'lum bir qismini o'zgartirish orqali jele, murabbo, tomat pastasini ham ishlab chiqarish mumkin.

4-jadval

SOTUV HAJMI

Mahsulot	O'lchov birligi	Kunlik	Bir kg narxi	Oylik tushum	Yillik tushum	Oylik ishlab chiqarish	Yillik quvvat
Qovunli marmelad	kg	2000	70 000	140 000 000	1 680 000 000	48 000	576 000

Marmelad ishlab chiqarish texnologiyasini yo'lga qo'yish orqali is'temol qiladigan qovun mahsulotimizni yil bo'yi iste'mol qilishga balki chiqitga mahsulotlarni isrofgarchilikka ham yo'l qo'ymagan bo'lamiz.

Xulosa

Qovun g'arq pishganida ichki bozorlarimizda uning tan narxi odatda keskin tushib ketadi. Mirishkor dexqonlarimiz tomonidan yetishtiriladigan qovun navlarini faqat iste'mol uchun ishlatilmasdan, uni qayta ishlash sohasiga jalb qilsak, marmelad, konfetyur, murabbo sukat, djem tayyorlashni yo'lga qo'ysak, o'ylaymanki ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan konserva va qandolat mahsulotlarimizni hajmini kengaytirgan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki mahsulotni qayta ishlash orqali isrofgarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Eksport hajmi kengayadi va iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. PF-5853-son 2019-yil 23-oktyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi. Farmoni.
2. Sh.U.Hoshimova, N.A.Nematov “Qovunning ikkilamchi hosilidan marmelad tayyorlash va iste‘mol bozorini kengaytirish”. “Agrokimyo himoya va o‘simliklar karantini” ilmiy-amaliy jurnali. Maxsus son (1) 2024. -B. 269-271.
3. Sh.U.Hoshimova, N.A.Nematov “Preparation of marmalade from the secondary harvest of melon”. Journal of Science, Research and Teaching Vol. 3, No. 04, Apr - 2024 ISSN:2181-4406. -P. 38-40.
4. Qovun va tarvuz yetishtirish. 100 kitob to‘plami. Qo‘llanma “Tasvir nashriyoti” uyi Toshkent -2021y. “AGROBANK” ATB.
5. <http://avitsenna.uz/qovun-yesang-sahar-ye/>